

Луценко Марія Володимирівна
кандидат історичних наук,
доцент кафедри історії України
Харківського національного
педагогічного університету
імені Г. С. Сковороди

КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОДОЛАЖЕНКО ЛЮДМИЛИ НА ХАРКІВЩИНІ (КРАСНОПАВЛІВКА)

Проаналізовано краєзнавчу діяльність дослідниці одного із населених місць Харківського регіону. Розкривається взаємозв'язок діяльності музеїв та поєднання науково-дослідної та культурно-освітньої функції. Серед головних завдань наукової роботи музеїв – вивчення історії рідного краю та дослідження музейних колекцій, пов'язаних з цією історією, тобто краєзнавство.

Ключові слова: *краєзнавство, дослідження, локальна історія*

Постановка проблеми. На початку ХХІ ст. для історичної науки характерна суттєва активізація біографічних досліджень. Сьогодні існує велика потреба нового бачення минулого, в якому йдеться не тільки про історію об'єктів, а і про суб'єктів, про «людську» історію, яка нерозривно пов'язана із творчою діяльністю особистості. І особливо в умовах війни значної уваги потребує більш глибоке розуміння громадянами України українського культурно-історичного процесу крізь призму специфічної ролі особистісного початку в історії. З огляду на це в історичній площині, потрібно звертати увагу на діяльність особистостей в краєзнавчій роботі, їх внеску в мікроісторичні дослідження минулого. Такою людиною є Водолаженко Людмила Іванівна –

краєзнавець та педагог селища Краснопавлівки, що на Харківщині.

Аналіз досліджень. Дослідженню краєзнавчого руху, та його ролі у збагаченні наших історичних знань присвятили увагу чимало дослідників. Зокрема, цікавою з огляду обраної нами теми є робота Л. Жванко [2]. Проте, життя і краєзнавча робота Л. І. Водолаженко ще не були предметом наукового аналізу.

Мета статті – розглянути краєзнавчу діяльність Водолаженко Людмили Іванівни, визначити її внесок у дослідження локальної історії.

Виклад основного матеріалу. Водолаженко Людмила Іванівна народилася 1 січня 1950 року в селищі Ельдикан республіки Саха. Але в 1951 році родина переїхала до села Краснопавлівка Лозівського району Харківської області. Саме це місце стає для дівчинки малою Батьківщиною, де вона закінчує школу, де починається її педагогічний шлях, після навчання в Полтавському державному педагогічному інституті імені В.Г. Короленка на природничому факультеті.

З 1971 року молодий фахівець призначений учителем біології і хімії Краснопавлівської середньої школи Лозівського району. Вдавалося поєднувати вчительську діяльність з суспільною. Двадцять років була керівником районного методичного об'єднання вчителів хімії.

Інтерес до історії рідного краю сприяв розвитку музейної справи. Знайдені матеріали й пам'ятки минулого ставали основою створення музею.

У 1986 виконкомом Краснопавлівської селищної ради було прийняте рішення про відкриття краєзнавчого музею. Директором музею був призначений Ленау Іван Лукич, колишній директор Краснопавлівської школи. Людмила Іванівна разом з учнями допомогла систематизувати експозиції, проводити музейні заходи.

А вже з 2001 року стала директором Краснопавлівського краєзнавчого музею і наступницею справи І.Л. Ленау. Продовжувала вести пошукову краєзнавчу роботу, записувала спогади учасників військових дій, спогади про розбудову селища тощо. Активно співпрацювала з історичними центрами,

краєзнавчими та архівними установами.

Людмила Іванівна зазначає, що музей – це місце де минуле не розминулося з майбутнім. Саме у музеї людина занурюється у стародавній світ своєї землі, свого селища, відчувається зв'язок поколінь.

Роль сучасного музею значно зросла, як і доповнився ряд виконуваних функцій музейними закладами. Сьогодні музей варто розглядати як заклад культурного, духовного, освітнього, рекреаційного, інформаційного, комунікативного, естетичного, психологічного, реабілітаційного, творчого функціонування. Поряд із цим змінилося сприйняття музейної діяльності у суспільстві через переоцінку морально-духовної системи цінностей, появу нових норм поведінки, ідеалів. Наслідками таких змін є пошук нових підходів у музейній діяльності.

Осмислення історії, культури рідного краю збагачують людину духовно, виховують відданість Батьківщині, вчать шанувати свій народ та інші народи, що здавна проживають на території України.

Краєзнавчі дослідження дають можливість вивчити матеріал за безпосередніми слідами подій, із застосуванням суміжних дисциплін – географії, екології, демографії, статистики, топоніміки, на широкий джерельній базі з пріоритетом місцевих джерел. Матеріали фондів використовуються для підтвердження або спростування вже усталених точок зору, руйнації хибних стереотипів, які ще до цього часу викривляють нашу історію [2, с. 8].

Сьогодні молоде покоління опинилося в умовах нестабільної суспільної свідомості, – коли немає затребуваних ідеалів в минулому, але і в теперішньому ще не віднайдені нові орієнтири, які були б адекватні змінам, що відбуваються у країні й у світі. Такі ідеали необхідні для майбутнього професійного, особистісного розвитку та національного самовизначення, тому сьогодні юнацтву дуже важко виділити і засвоїти норми дорослого життя, що супроводжується відчуттям невпевненості у завтрашньому дні. І саме залучення до краєзнавчої діяльності формуватиме суспільну свідомості і повагу до своєї локальної історії.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про музей та музейну справу», музей – це науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій із науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини» [3].

Так, музей є майданчиком, який виконує об'єднавчу функцію в історичній ретроспективі. До Краснопавлівського музею завжди приїздять німецькі громадяни в пошуках інформації про загиблих своїх родичів. Наприклад, до Людмили Іванівни звернулася родина із Віттенбергу. Дізнатися про загиблого свого батька, який загинув на території селища. Дослідниця ознайомила іноземну делегацію не тільки про загиблого родича, а й розповіла про історію селища Краснопавлівка, традиції її мешканців. І це був непоодиноким випадок міжнародного спілкування на базі краєзнавчого музею. Так, було звернення з Голландії від Фрізо Майяса про те, що є могила загиблого радянського військового, який родом був з Краснопавлівки. Він хотів знайти родичів цього військового в селищі. І Людмила Іванівна займалася пошуковою справою. І була знайдена донька загиблого військового Агібалова. Фрізо Майяс повідомив місце поховання її батька на французькому кладовищі. Це була важлива інформація для родини, адже про батька нічого не було відомо з 1941 року.

Робота з дітьми та молоддю сьогодні стала однією із пріоритетних напрямків просвітницької діяльності музею в селищі. З цією метою проводяться тематичні екскурсії, вечори пам'яті, гостьові лекції тощо. Людмила Іванівна у своїй роботі застосовує різноманітні підходи: занурення в епоху, бесіди, інтерактивні ігри та ін.

Метод створення ігрових ситуацій у просторі музею дає змогу вивчити особливості усвідомлення дитиною важливості спільної колективної діяльності, рухових вправ, “прогривання” різних ситуацій, “вживлення” у певні образи, “занурення” у відповідне середовище.

Креативний підхід, який можна асоціювати з філософською течією

конективізму, на перше місце ставить розвиток творчих здібностей особистості, розуміючи педагогічну діяльність у просторі музею як активну взаємодію та комунікацію, що має на меті розвивати інтелектуальні здібності й таланти відвідувачів різного віку. [90]

Д. Дьюї, у своїх дослідженнях, виділяє сильні сторони освітньої функції музею. Переша – це можливість музею бути середовищем, що гарантує у навчанні відхід від рутинної діяльності, безглузлого стимулу. Це основа прагматичного бачення освіти, яка, на відміну від класичної, зосередженої на розумовій роботі учня, фокусується на навчанні через досвід. Проте досвід, на думку Дьюї, не може зосереджуватися на діяльності практичній (в основному дотичній до сучасної освітньої практики музеїв), а повинен передбачати інтелектуальну та емоційну стимуляцію, пробуджувати інтерес, стимулювати уяву й пізнавальну активність учнів [1, с. 116].

У процесі краєзнавчо-туристської діяльності закладаються основи особистості – духовної, високоморальної, соціально спрямованої на інших, яка вільно й відповідально визначає свою позицію серед інших. У дітей виховується культура власних бажань та інтересів, розвиваються почуттєва та волява сфери, формуються базові якості особистості, вищі потреби.

Людмила Іванівна брала участь в проєкті Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова «Азимут культурного розвитку» де представляла наробки краєзнавчої роботи музею. Створювала відеофільми про народних умільців регіону для ознайомлення творчої складової життя мешканців селища.

Головними рисами її роботи є – творчий пошук, принциповість, вимогливість, доброзичливість, ентузіазм та працелюбність. Завжди оптимістичний настрій. Має нагороди: знак «Відмінник освіти України», медаль «Ветерана праці», почесні грамоти всіх рівнів тощо.

Висновки. Водолаженко Людмила Іванівна все своє життя присвятила роботі в школі. Велику увагу вона приділяла вихованню у підростаючого покоління любові до рідного краю та Батьківщини. Потужною базою для проведення цієї роботи став краєзнавчий музей. Людмила Іванівна сама

активно брала участь у формуванні її колекції й активно залучала до цієї роботи своїх учнів.

Джерела і література:

1. Дьюи Д. Демократия и образование / пер. с англ. Ю. И. Турчаниновой, Э. Н. Гусинского, Н. Н. Михайлова. П.: Педагогика-Пресс, 2000. 384 с.
2. Жванко Л. М. КРАЄЗНАВСТВО: Конспект лекцій. Х.: ХНАМГ, 2010. 163 с.
3. Закон України «Про музеї та музейну справу». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text> (Дата звернення 11.02.2023)

Lutsenko Mariia Volodymyrivna

Local study activities of Lyudmila Vodolahenko in Kharkiv Oblast (Krasnopavlivka)

The local history activity of a researcher of one of the settlements of the Kharkiv region was analyzed. The relationship between the activities of museums and the combination of research and cultural and educational functions is revealed. Among the main tasks of the scientific work of museums is the study of the history of the native land and the study of museum collections related to this history, that is, local history.

Keywords: local history, research, local history